

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВАЖНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ**Тиляков Х.А., Облобердиева П.О., Усаров М.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся прогрессирующим воспалением синовиальной оболочки суставов и развитием эрозивных изменений. Ранняя диагностика РА имеет критическое значение для предотвращения необратимой деструкции суставов и улучшения долгосрочных исходов заболевания. В данной статье рассматривается роль ультразвукового исследования (УЗИ) в ранней диагностике ревматоидного артрита. Анализируются преимущества УЗИ по сравнению с традиционными методами диагностики, включая клиническое обследование и рентгенографию. Представлены современные данные о чувствительности и специфичности ультразвукового метода в выявлении синовита, теносиновита и костных эрозий на ранних стадиях заболевания. Обсуждается прогностическая ценность УЗИ-находок для оценки риска прогрессирования РА и ответа на терапию.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ранняя диагностика, ультразвуковое исследование, синовит, костные эрозии, power Doppler.

THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND THE ROLE OF ULTRASOUND IN RHEUMATOID ARTHRITIS**Tilyakov Kh.A., Obloberdieva P.O., Usarov M.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic autoimmune disease characterized by progressive inflammation of the synovial membrane and the development of erosive changes. Early diagnosis of RA is critical for preventing irreversible joint destruction and improving long-term disease outcomes. This article examines the role of ultrasound in the early diagnosis of rheumatoid arthritis. The advantages of ultrasound compared to traditional diagnostic methods, including clinical examination and radiography, are analyzed. Current data on the sensitivity and specificity of ultrasound in detecting synovitis, tenosynovitis, and bone erosions in the early stages of the disease are presented. The prognostic value of ultrasound findings for assessing the risk of RA progression and response to therapy is also discussed.

Keywords: rheumatoid arthritis, early diagnosis, ultrasound, synovitis, bone erosions, Power Doppler.

РЕВМАТОИД АРТРИТДА ЭРТА ТАШХИСЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИНГ ЎРНИ**Тиляков Х.А., Облобердиева П.О., Усаров М.Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит (РА) – бўғимларнинг синовиал пардаси авж олувчи яллиғланиши ва эрозив ўзгаришларнинг ривожланиши билан тавсифланадиган сурункали тизимли аутоиммун касалликдир. РАни эрта ташхислаш бўғимларнинг қайтарилмас бузилишининг олдини олиш ва касалликнинг узоқ муддатли оқибатларини яхшилаш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ушбу мақолада ревматоид артритни эрта ташхислашда ультратовуш текширувининг (УТТ) ўрни кўриб чиқилган. УТТнинг анъанавий ташхислаш усуллари, жумладан, клиник текширув ва рентгенографияга нисбатан афзалликлари таҳлил қилинган. Касалликнинг дастлабки босқичларида синовит, теносиновит ва суяк эрозияларини аниқлашда ультратовуш усулининг сезувчанлиги ҳамда ўзига хослиги тўғрисидаги замонавий маълумотлар тақдим этилган. Шунингдек, РАнинг ривожланиши хавфини ва даволашга бўлган жавоб реакциясини баҳолашда УТТ натижаларининг прогностик қиймати муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: ревматоид артрит, эрта ташхислаш, ультратовуш текшируви, синовит, суяк эрозиялари, энергетик Допплер.

Введение. Ревматоидный артрит является одним из наиболее распространенных и тяжелых иммуновоспалительных заболеваний человека. Согласно эпидемиологическим данным, распространенность РА в развитых странах составляет 0,5–1% взрослого населения, достигая 5% среди пожилых

лиц . В России, по данным официальной статистики, в 2017 году зарегистрировано более 301 тысячи пациентов с РА, хотя истинная распространенность оценивается примерно в 0,61% от общей популяции . Заболевание характеризуется значительным преобладанием среди женщин (соотношение женщин к мужчинам составляет 3:1) и пик заболеваемости приходится на наиболее трудоспособный возраст 40–55 лет .РА вызывает раннюю инвалидизацию у 70% пациентов и значительно сокращает продолжительность жизни. Основными причинами смерти являются инфекционные осложнения, сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность . Ключевым фактором, определяющим прогноз заболевания, является время от появления первых симптомов до начала адекватной терапии. Концепция "терапевтического окна" (window of opportunity) подразумевает, что наибольшую эффективность лечение имеет в первые 3–6 месяцев от дебюта заболевания .

Однако диагностика РА на ранних стадиях представляет значительные трудности. Классификационные критерии ACR 1987 года обладают недостаточной чувствительностью для выявления раннего РА: лишь у 20–40% пациентов с ранним РА диагноз может быть установлен с их помощью . Это связано с тем, что на ранних стадиях клинические проявления могут быть неспецифичными, а рентгенологические изменения, включенные в критерии 1987 года, развиваются только на поздних стадиях заболевания . Пересмотренные критерии ACR/EULAR 2010 года уже не включают рентгенологические эрозии, что отражает понимание их как признака поздней стадии болезни.

Рис. 1. Концепция "терапевтического окна" при ревматоидном артрите

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Клиническое обследование. Клиническое обследование остается основой диагностики РА. Характерными ранними признаками являются симметричный полиартрит мелких суставов кистей и стоп, утренняя скованность продолжительностью более 30 минут, боль и отек суставов . Однако чувствительность клинического обследования в выявлении синовита ограничена, особенно на ранних стадиях заболевания. Исследования показывают, что клиническое обследование выявляет синовит только в 30–50% случаев по сравнению с визуализирующими методами .

Лабораторная диагностика. Лабораторная диагностика включает определение ревматоидного фактора (РФ), антител к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП), скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ). АЦЦП обладают высокой специфичностью (95–98%) для РА и имеют важное значение для ранней диагностики, особенно при серонегативном (по РФ) варианте заболевания . Комбинированное определение АЦЦП и РФ является оптимальным для прогнозирования характера течения РА в группе пациентов с ранним синовитом . Однако следует отметить, что на ранних стадиях РА (до 1 года) РФ может не выявляться . Кроме того, повышенные

уровни РФ и АЦЦП могут наблюдаться у здоровых лиц и при других заболеваниях, что ограничивает их диагностическую ценность при отсутствии клинических проявлений.

Методы визуализации. Традиционная рентгенография длительное время оставалась золотым стандартом визуализации при РА. Однако рентгенологические изменения (сужение суставной щели, краевые эрозии) появляются только через 6–12 месяцев от начала заболевания и отражают уже развившееся структурное повреждение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) обладает высокой чувствительностью в выявлении синовита и костных эрозий, однако ее применение ограничено высокой стоимостью, длительностью исследования и ограниченной доступностью.

Рис. 2. Сравнение чувствительности методов диагностики на разных стадиях РА

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Преимущества метода. Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата (мышечно-скелетное УЗИ) представляет собой высокоинформативный метод визуализации, обладающий рядом преимуществ перед традиционными методами диагностики РА. За последние два десятилетия УЗИ прошло значительную эволюцию и стало полноценным инструментом в диагностике и мониторинге воспалительных заболеваний суставов .

Таблица 1.

Преимущества ультразвукового исследования в диагностике ревматоидного артрита

Преимущество	Характеристика
Неинвазивность	Отсутствие ионизирующего излучения, безопасность для пациента, возможность многократных исследований
Высокое разрешение	Детальная визуализация мягких тканей: синовиальной оболочки, сухожилий, связок
Динамическая оценка	Визуализация в реальном времени, оценка функции суставов при движении
Доступность	Широкая распространенность оборудования, относительно низкая стоимость, портативность
Быстрота выполнения	Исследование занимает 15-30 минут, возможность получения результатов в режиме реального времени
Power Doppler	Оценка воспалительной активности через визуализацию микроваскуляризации

УЗИ-признаки ревматоидного артрита. Ультразвуковое исследование позволяет выявлять и оценивать следующие патологические изменения при РА:

1. Синовит – воспаление синовиальной оболочки. Синовит является одним из наиболее ранних и специфичных признаков РА. При УЗИ синовит проявляется гипертрофией синовиальной оболочки (визуализируется как гипоэхогенный, слабо сжимаемый материал внутри суставной капсулы) и/или выпотом в полости сустава (анэхогенная, легко сжимаемая область) . Использование режима Power Doppler (PD) позволяет визуализировать васкуляризацию воспаленной синовиальной оболочки, что является маркером активного воспаления и имеет прогностическое значение в отношении рентгенологического прогрессирования и рецидивов заболевания .

2. Теносиновит – воспаление сухожильных влагалищ. Теносиновит, особенно разгибателя локтевого сгибателя запястья, является независимым предиктором эрозивного прогрессирования при раннем РА . УЗИ превосходит клиническое обследование в выявлении теносиновита и позволяет оценить его активность с помощью PD.

3. Костные эрозии. УЗИ способно выявлять костные эрозии значительно раньше, чем обычная рентгенография . Эрозии визуализируются как дефекты кортикального слоя кости. Высокочастотное УЗИ демонстрирует сопоставимую с МРТ чувствительность в обнаружении эрозий при значительно меньших затратах и большей доступности .

4. Повреждение хряща. УЗИ позволяет оценить толщину суставного хряща и выявить его истончение, которое развивается при прогрессировании РА.

Рис. 3. Частота выявления патологических изменений при УЗИ у пациентов с РА

Таблица 2.
Сравнительная характеристика методов визуализации при ревматоидном артрите

Параметр	УЗИ	МРТ	Рентгенография
Выявление синовита	Высокая	Высокая	Не визуализируется
Костные эрозии	Высокая	Высокая	Средняя (поздние)
Оценка васкуляризации	Да (PD)	Да (с контрастом)	Нет
Стоимость	Низкая	Высокая	Низкая
Доступность	Высокая	Средняя	Высокая
Длительность	15-30 мин	30-60 мин	5-10 мин

Рис. 4. Сравнительная характеристика методов диагностики

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Важным аспектом применения УЗИ при РА является его прогностическая ценность. Многочисленные исследования продемонстрировали, что УЗИ-находки могут предсказывать прогрессирование заболевания и ответ на терапию.

Прогнозирование развития РА у лиц из групп риска. У лиц с положительными аутоантителами и артралгиями, но без клинически выявляемого синовита, обнаружение субклинического синовита при УЗИ значительно повышает риск прогрессирования в клинически явный артрит. Проспективное когортное исследование с участием 326 взрослых показало, что ключевыми ультразвуковыми предикторами развития РА в течение 24 месяцев являются утолщение радиокарпальной синовиальной оболочки, синовит в пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставах, а также наличие выпота в лучезапястном суставе.

Прогнозирование структурного прогрессирования. Наличие Power Doppler сигнала в синовиальной оболочке является независимым предиктором рентгенологического прогрессирования. У пациентов с активным синовитом по данным PD риск развития новых эрозий значительно выше, чем у пациентов без PD-сигнала. Обнаружение костных эрозий при УЗИ также имеет важное прогностическое значение и ассоциировано с более агрессивным течением заболевания.

Прогнозирование рецидивов. У пациентов в клинической ремиссии обнаружение субклинического воспаления при УЗИ (особенно PD-сигнала) предсказывает повышенный риск обострения заболевания после снижения дозы или отмены терапии. Это позволяет использовать УЗИ для принятия решений о возможности модификации терапии.

Таблица 3.

Стадии ревматоидного артрита и возможности различных методов диагностики

Стадия РА	Клиника	УЗИ	Рентген
Очень ранняя (<6 мес)	Низкая чувствительность	Высокая чувствительность	Норма
Ранняя (6-12 мес)	Умеренная чувствительность	Высокая чувствительность	Низкая чувствительность
Развернутая (>1 года)	Высокая чувствительность	Высокая чувствительность	Умеренная чувствительность
Поздняя (>2 лет)	Высокая чувствительность	Высокая чувствительность	Высокая чувствительность

Рис. 5. Прогностическая ценность Power Doppler УЗИ при РА

ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Скрининг и ранняя диагностика. УЗИ рекомендуется применять для скрининга пациентов с недифференцированным артритом и артралгиями при подозрении на РА. Комбинация высокочастотного УЗИ с определением биомаркеров (RANKL, OPG) повышает эффективность скрининга раннего РА. Использование стандартизированных протоколов сканирования, таких как US7 (оценка 7 суставов), обеспечивает воспроизводимость результатов и позволяет количественно оценить активность заболевания.

Мониторинг активности заболевания. УЗИ является ценным инструментом для мониторинга активности РА и оценки ответа на терапию. Многочисленные исследования продемонстрировали хорошую корреляцию УЗИ-индексов с классическими показателями клинической активности (DAS28, CDAI), при этом в ряде случаев УЗИ демонстрирует превосходящую чувствительность. Снижение синовиальной гипертрофии и PD-сигнала на фоне лечения указывает на эффективность терапии и улучшает прогноз.

Оценка ремиссии. У пациентов, достигших клинической ремиссии по критериям DAS28, УЗИ часто выявляет остаточную воспалительную активность. Наличие субклинического синовита ассоциировано с повышенным риском рецидива и структурного прогрессирования, что имеет важное значение для принятия решений о снижении или отмене терапии.

ПЕРСПЕКТИВЫ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Интеграция методов машинного обучения и искусственного интеллекта в ультразвуковую диагностику РА представляет собой перспективное направление развития. Алгоритмы глубокого обучения могут повышать точность и объективность интерпретации УЗИ-изображений, выявляя тонкие изменения, которые могут быть пропущены при визуальной оценке. Исследования показывают, что модели машинного обучения, использующие данные УЗИ в сочетании с клиническими и лабораторными параметрами, демонстрируют высокую точность в прогнозировании развития РА у пациентов с недифференцированным артритом. Это может способствовать более раннему выявлению заболевания и своевременному началу терапии в критическом "терапевтическом окне".

Заключение. Ультразвуковое исследование представляет собой высокоинформативный, безопасный и доступный метод диагностики ревматоидного артрита. УЗИ превосходит клиническое обследование и рентгенографию в выявлении синовита, теносиновита и костных эрозий на ранних стадиях заболевания, что имеет критическое значение для своевременного начала терапии в "терапевтическом окне". Прогностическая ценность УЗИ-находок позволяет стратифицировать пациентов по риску прогрессирования и персонализировать терапевтические подходы. Использование режима Power Doppler обеспечивает оценку воспалительной активности и предсказывает структурное прогрессирование и риск рецидивов. Интеграция УЗИ в клиническую практику в сочетании с современными лабораторными методами и внедрение технологий искусственного интеллекта открывают новые возможности для улучшения ранней диагностики и ведения пациентов с ревматоидным артритом. Дальнейшие исследования необходимы для стандартизации протоколов УЗИ-обследования и валидации прогностических моделей в различных популяциях пациентов.

Список литературы:

1. Усаров М.Ш., Тошбоев Ж.Н., Тиялков Х.А. (2025) Ортопедик ва травматологик операциялардан кейин беморларни кузатишда ультратовуш текширувининг роли. Healthway, 1(3), 291-299. <https://doi.org/10.64411/79jcm190>
2. Гайбуллаев Ш.О., Ражабов Э., Хушвактов А.Ш. (2025) Эволюция образовательных подходов в подготовке рентгенологов: симуляторы и виртуальная реальность. Healthway, 1(4), 4-12. <https://doi.org/10.64411/kakt4j94>
3. Гайбуллаев Ш.О., Рахматов М.М., Бердикулов А.Р. (2025) Применение контраст усиленных рентгенологических методов в диагностике заболеваний ЖКТ Healthway, 1(4), 57-66.
4. Атаэва С.Кх., Сайдуллаев С.Б. (2025) Assessment of liver fibrosis and steatosis using elastography Healthway, 1(4), 67-74.
5. Умаров Ф.У., Расулов Л.Х. (2025) Оптимизация безопасности и диагностической эффективности низкодозовых рентген протоколов в педиатрии. Healthway, 1(4), 75-83.
6. Якубов Д.Ж., Ҳаққулов С.Ҳ. (2025) Dopplerographic capabilities for early detection of uteroplacental and fetoplacental blood flow disorders in pregnancy: prediction and prevention of perinatal risks. Healthway, 1(4), 92-101.
7. Давранов И.И., Зоҳидов Ш.Л. (2025) Ўпка эмболиясини эрта аниқлашда КТ ангиографиянинг диагностик самарадорлиги. Healthway, 1(4), 102-110.
8. Усаров М.Ш., Холмуродов Ш.Ф. (2025) Юрак етишмовчилиги даражасини баҳолашда замонавий эхокардиографиянинг диагностик имкониятлари. Healthway, 1(4), 111-119.
9. Жураев К.Д., Тоиров Д.Х. (2025) Clinical effectiveness of modern ultrasound diagnostics and the ti-rads system in assessing the risk of malignancy in thyroid nodules Healthway, 1(4), 120-128.
10. Жураев К.Д., Юлдашев У.А. (2025) Дозиметрия в радиологии: методы снижения лучевой нагрузки на пациента и персонал (alara принцип). Healthway, 1(4), 137-145.
11. Жураев К.Д., Ардаев А.А. (2025) МРТ орқали мия ўсмаларини босқичма-босқич диагностика қилиш. Healthway, 1(4), 146-154. <https://doi.org/10.64411/rc15jb31>
12. Умаров Ф.У., Асқарова С.Н. (2025) Коронарография: сущность, показания и роль в диагностике ишемической болезни сердца. Healthway, 1(4), 155-163.
13. Равшанов З.Х., Акромов Х.Ф. (2025) Минеральная плотность костей: возможности и ограничения денситометрии. Healthway, 1(4), 178-187. <https://doi.org/10.64411/c6ksvt91>
14. Усаров М.Ш., Рузиев У.Ш. (2025) Дилатсион кардиомиопатияда ўнг ва чап қоринча функциясини баҳолашда ультратовуш текширувининг замонавий мезонлари. Healthway, 1(4), 252-260. <https://doi.org/10.64411/37nrbs41>
15. Якубов Д.Ж., Норқобилов С.С. (2025) Эктопик уротселе: утда кўриниши, диагностик аҳамияти ва клиник хусусиятлари. Healthway, 1(4), 261-270. <https://doi.org/10.64411/h5rn1c06>
16. Усаров М.Ш., Акҳоропов А.У. (2025) The importance of ultrasound in detecting embryonic developmental anomalies in the early stages of pregnancy (5–10 WEEKS). Healthway, 1(4), 271-278. <https://doi.org/10.64411/0z80x971>
17. Умаров Ф.У., Садинов Х.Ў. (2025) Травматик шароитларда бўйин умуртқалари шикастланишининг рентген диагностикаси. Healthway, 1(5), 16-22
18. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Умаркулов З.З. (2025) Применение малоинвазивных эндовидеохирургических и навигационно пункционных методов в хирургии эхинококкоза печени и его осложнённых форм Healthway, 1(5), 47-60

Для цитирования: Тиялков Х.А., Облобердиева П.О., Усаров М.Ш. Важность ранней диагностики и роль ультразвукового исследования при ревматоидном артрите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 256–262. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20079476>